

ОНАЛИК ВА БОЛАЛИК ДАВЛАТ ҲИМОЯСИДА

Жинойт ишлари бўйича
Гулистон шаҳар судининг тергов судьяси
Х.Р.Каюмов

Аннотация: Мазкур мақолада оналик ва болаликни давлат томонидан муҳофаза қилишнинг ҳуқуқий, ижтимоий ва маънавий асослари таҳлил қилинган. Шунингдек, Ўзбекистонда оила, она ва бола манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган давлат сиёсати, қабул қилинган қонунлар ҳамда ижтимоий дастурларнинг аҳамияти ёритилган. Оналар саломатлигини муҳофаза қилиш, болаларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, уларнинг баркамол авлод сифатида вояга етиши учун яратилган шарт-шароитлар ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: оналик, болалик, давлат ҳимояси, оила, ижтимоий ҳимоя, бола ҳуқуқлари, она саломатлиги, фаровонлик, тарбия, қонунчилик, баркамол авлод, ижтимоий сиёсат.

Сўнгги йилларда юртимизда болалар манфаатларига қаратилган давлат сиёсатини амалга оширар экан, **“ҳеч бир бола эътибордан четда қолмайди”** деган тамойилга амал қилмоқда.

Шунингдек, “Инсон қадри учун” ғояси ҳамда “ҳеч кимни орқада қолдирмаслик” тамойилига мувофиқ ўтказилган конституциявий ислохотлар доирасида мамлакатимиз асосий қонунига боланинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш кафолатларини кучайтиришга қаратилган янги илғор нормалар киритилди, миллий қонунчилик бола ҳуқуқларига доир халқаро нормаларга тўла-тўқис мувофиқлаштирилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистоннинг янгиланган Конституциясида боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш бўйича кафолатлар кучайтирилди, бу борада давлатнинг мажбуриятлари кенгайтирилди.

Мамлакатимизда болалар ҳуқуқларини таъминлашга доир 40 дан ортиқ қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинган бўлиб, мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар “**Боланинг энг яхши манфаатлари**” принципини ҳаётга жорий қилишга қаратилмоқда. 2021 йил 7 декабрдаги “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонунга кўра, 13 ёшга тўлган шахсларнинг жиноий жавобгарликка тортилиши бекор қилинди. Жиноий жавобгарликка тортиш 14 ёшдан бошланиши белгиланди.

Вояга етмаган гувоҳ ёки жабрланувчини сўроқ қилишда педагог билан бир қаторда психолог ҳам қатнашиши белгиланди. 2023 йил 12 апрелда қонунчиликка ўзгартиришлар киритилиб, вояга етмаганларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган шахсларга нисбатан жазодан муддатидан илгари шартли озод қилиш ёки жазони енгилроғи билан алмаштириш тариқасидаги инсонпарварлик актлари татбиқ этилмаслиги белгиланиб, бундай жиноятлар учун жазо чоралари янада оғирлаштирилди.

Шу билан бирга, вояга етмаганларга нисбатан жинсий зўравонликни содир этган шахсларнинг болаларга таълим, тарбия бериш, шунингдек, болалар билан бевосита ишлашни назарда тутувчи фаолият турлари билан шуғулланишини таъқиқлаш, ҳамда бу турдаги жиноятларни содир этган шахсларнинг рўйхатини юритиш кўзда тутилди.

Умуман олганда Ўзбекистонда болаларга нисбатан зўравонликдан ҳимоя қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш бўйича муҳим қадамлар ташланди.

Хусусан, 2024-йилнинг 14-ноябр куни “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинди. Қонун билан болаларга нисбатан зўравонлик шаклларида берилган таърифлар сони учтадан (жисмоний, жинсий, психологик) олтигагача (ғамхўрлик қилмаслик, эксплуатация, буллинг) кенгайтирилди.

Бундан ташқари, қонун билан ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи

шахсларнинг жавобгарлиги оширилди. Хусусан, улар болаларнинг ҳаётини асраш, уларга ғамхўрлик қилиш, меҳр-муҳаббат кўрсатиш ва соғлиққа зарар етказувчи ахборотлардан ҳимоя қилишлари ҳамда тарбия усуллари дағал, шафқатсиз бўлмаслиги, инсон кадр-қимматини камситувчи муомалага йўл қўймаслиги белгилаб қўйилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2008.
3. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси. – Тошкент: Адолат, 2022.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2019.
5. Гуломжонов, О. (2025). СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ НА СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal*, 3(2), 20-23.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг оила, оналик ва болаликни муҳофаза қилишга оид фармон ва қарорлари тўплами. – Тошкент, 2021.